

MANEJO DA VIA AÉREA NA PANDEMIA DO COVID-19: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 23/04/2023

AIRWAY MANAGEMENT IN THE COVID-19 PANDEMIC: A SYSTEMATIC REVIEW
ON ENDOTRACHEAL INTUBATION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7856528

Rafael da Silva Lemos¹

Maria Adriely Cunha Lima¹

Mariana Dantas Mota¹

Ayla Gabriella Silva Ribeiro¹

Lucas Motta Franco¹

Cristovão Almeida Barros¹

Alexandre Salomão de Braz Oliveira¹

Mylena Costa Rezende²

Rômulo Rodrigues da Souza Silva¹

RESUMO

Objetivo: Avaliar o manejo das vias aéreas na pandemia do COVID-19. **Métodos:** Trata-se de uma revisão sistemática realizada através da pesquisa de descritores nas bases PubMed®, Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). No total, foram

encontrados 16.583 estudos, mas após aplicar critérios de inclusão e de exclusão, restaram apenas 16 artigos para compor a base de dados dessa revisão.

Resultados: Foram avaliados 6.454 casos de COVID-19 ou alta suspeição que foram submetidos à intubação endotraqueal. A intubação foi realizada na maioria dos estudos por videolaringoscópio, totalizado 2.548 procedimentos, enquanto que apenas 441 por laringoscopia direta. A estratégia mais utilizada foi a Sequência Rápida (n=12 estudos), em alguns estudos houve procedimento sem bloqueador neuromuscular, indutor ou pré-medicação. A taxa de sucesso dos estudos avaliados foi maior que 80%, com exceção de um que atingiu 64,4%.

Conclusão: O uso de videolaringoscopia para intubação endotraqueal foi bastante prevalente na pandemia e está associado a uma maior taxa de sucesso. Além disso, a maioria dos procedimentos utilizaram a Sequência Rápida, a qual é bem indicada em situações clínicas de emergência, sendo que em nenhum estudo selecionado foi empregado a Intubação em Sequência Atrasada.

Palavras-chave: Coronavírus, Intubação, Manuseio das Vias Aéreas.

ABSTRACT

Objective: To evaluate airway management in the COVID-19 pandemic.

Methods: This is a systematic review carried out through the search of descriptors in PubMed®, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and Scientific Electronic Library Online (SciELO). In total, 16,583 studies were found, but after applying inclusion and exclusion criteria, only 16 articles remained to compose the database of this review. **Results:** We evaluated 6,454 cases of COVID-19 or high suspicion that underwent endotracheal intubation. Intubation was performed in most studies by videolaryngoscope, totaling 2,548 procedures, while only 441 by direct laryngoscopy. The most used strategy was the Rapid Sequence (n=12 studies), in some studies there was a procedure without a neuromuscular blocker, inducer or premedication. The success rate of the evaluated studies was greater than 80%, with the exception of one that reached 64.4%. **Conclusion:** The use of videolaryngoscopy for endotracheal intubation was quite prevalent in the pandemic and is associated with a higher success rate. In addition, most of the procedures used the Rapid

Sequence, which is well indicated in emergency clinical situations, and in no selected study was used the Intubation in Delayed Sequence.

Key words: Coronavírus, Intubation, Airway Management.

INTRODUÇÃO

Coronavírus são patógenos humanos e animais conhecidos. Em 2019, um novo coronavírus foi responsável por casos de pneumonia em Wuhan, uma cidade da China, e rapidamente se difundiu por todo país e mundo, causando uma pandemia, sendo assim designado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como doença de coronavírus 2019 (COVID-19), a qual é causada pelo vírus nomeado Coronavírus 2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV-2) (WHO, 2020).

O coronavírus apresenta um espectro variável de gravidade desde casos assintomáticos a doença crítica e fatal, os casos leves, geralmente, não se manifestam com pneumonia ou a pneumonia é leve, nos graves a pneumonia é grave, havendo a presença de manifestações como dispneia e hipóxia, e nos casos críticos há manifestações de disfunção orgânica como insuficiência respiratória e choque. Atualmente, a vacina contra o COVID-19 reduziu significativamente o risco de doença grave e o índice de mortalidade (MCINTOSH K, 2023; AGRAWAL U et al., 2022).

A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é a principal complicação do COVID-19 em pacientes com doença grave, caracteriza-se por uma lesão inflamatória na barreira alvéolo-capilar causando edema e colapso alveolar, necessita de suporte respiratório como cânula nasal de baixo ou alto fluxo (CNAF) e ventilação não invasiva (VNI), sendo que nos casos em que não ocorre melhora ou há manutenção ou piora do quadro é necessário o uso de ventilação mecânica, a qual geralmente tende a ser prolongada (duas ou mais semanas) (ANESI GL, 2023; EL-BOGHADLY K et al., 2020; ZHAO F et al, 2022).

A intubação é um dos procedimentos com maior risco de contaminação pelo SARS-CoV-2 devido ao alto risco de dispersão de gotículas, por isso técnicas

foram desenvolvidas para redução da infecção dos profissionais de saúde. Entre as medidas adotadas, observa-se o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o clampeamento do tubo endotraqueal e a pré-oxigenação com dispositivos não geradores de aerossóis como CNAF e VNI (CHEUNG JCH et al., 2020; MENG L et al., 2020; MOHR et al., 2023).

Outra orientação para minimizar o risco de infecção cruzada durante a pandemia foi a realização da Intubação Endotraqueal (IET) pelo profissional mais qualificado, visto que várias tentativas podem prolongar dispersão de gotículas e aumentar o risco de parada cardiorrespiratória. No que diz respeito a preparação dos pacientes, na emergência, geralmente a Intubação em Sequência Rápida (ISR) é a técnica utilizada, a mesma envolve o uso de sedativo e bloqueador neuromuscular, de modo ocorra inconsciência e flacidez rapidamente para IET, minimizando o risco de aspiração e aumentando as chances de sucesso (CHEUNG JC et al., 2020; ANESI GL, 2023)

Na infecção pelo SARS-CoV-2 outro objetivo ao utilizar a ISR é impedir a ação reflexa pelo estímulo nervoso que causa a tosse durante o procedimento, porém para seu uso é necessário que haja um pré-oxigenação adequada para que não haja queda rápida da saturação e, conseqüentemente, instabilidade hemodinâmica. Por isso, nos casos de pacientes com coronavírus hipóxicos e agitados a Intubação em Sequência Atrasada (ISA) pode ser benéfica, já que permite uma dissociação havendo melhora na pré-oxigenação (PENG PWH et al., 2020; KIM AY et al., 2023).

Perante o exposto, esse estudo visa reunir dados sobre o manejo da via área durante a pandemia do coronavírus, abordando aspectos como medicações e técnicas, além das modificações ocorridas para melhor taxa de sucesso da IET.

MÉTODOS

Esse artigo consiste em uma revisão sistemática que tem como objetivo avaliar o manejo das vias aéreas na pandemia do COVID-19. Ressalta-se que a revisão sistemática é um estudo que realiza uma síntese de estudos primários selecionados a partir de critérios de elegibilidade de forma que seja possível

atingir o objetivo proposto, sendo que essa busca é feita de forma sistemática em diversas bases de dados (BRASIL, 2021). Diante disso, foi realizada uma busca nas fontes de dados PubMed®, Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO) através de descritores definidos.

Os descritores “COVID-19” (“D1”), “Coronavírus” (“D2”), “Intubation” (“D3”), “Rapid Sequence Intubation” (“D4”) e “Airway Management” (“D5”) foram associados com o operador booleano “AND” das seguintes formas “D1” AND “D3”, “D1” AND “D4”, “D1” AND “D5”, “D2” AND “D3”, “D2” AND “D4” e “D2” AND “D5”, para que fosse possível adquirir o maior número de resultados possíveis. Já os filtros utilizados como critério de inclusão da revisão foram estudos primários (transversais, coorte, caso-controle, ensaio clínico) publicados entre 2019 e 2023 em qualquer idioma, com descritores presentes em título e/ou resumo. Sendo excluído os estudos que discorriam sobre outros assuntos ou não apresentavam dados para atingir o objetivo dessa revisão.

A partir da **Figura 1**, observa-se o fluxograma PRISMA desse estudo, em que inicialmente foram encontrados 16.583 artigos. Ao aplicar os critérios de inclusão, apenas 819 artigos foram selecionados para leitura do título, logo 15.764 foram excluídos. Após leitura de título, restaram 150 estudos para leitura de resumo, ao excluir 54 duplicatas, apenas 96 foram submetidos, dos quais 44 foram escolhidos para leitura integral por dois revisores. Por fim, foram selecionados 16 estudos para base de dados dessa revisão.

Figura 1. Fluxograma do processo realizado para seleção dos artigos.

Fonte: LEMOS RS, et al., 2023.

Para aplicar o índice Kappa a escolha dos artigos foi executada de forma independente por dois revisores (ML e RL), sendo que caso não houve concordância, um terceiro revisor seria escolhido para escolher um estudo na intersecção, a fim de remover essa discrepância e prosseguir com a revisão. De acordo com Landis JR e Koch GG (1977) foi obtida uma concordância substancial (forte), visto que o valor do índice Kappa encontrado foi de 0.6341, logo a revisão pode prosseguir sem intervenção do terceiro revisor.

Quadro 1. Índice Kappa.

Índices	Categoria 1*	Categoria 2 **
Kappa da categoria	0.6341	0.6341
Erro padrão do Kappa da categoria	0.117	0.1165
Intervalo de 95% de confiança do Kappa da categoria	Superior: 0.8634 Inferior:	Superior: 0.8624 Inferior:

	0.4048	0.4058
--	--------	--------

*Artigos incluídos no estudo. ** Artigos excluídos do estudo.

Fonte: LEMOS RS, et al., 2023.

RESULTADOS

No total, foram avaliados 6.454 casos de paciente com COVID-19 ou alta suspeição que foram submetidos a intubação endotraqueal. Todos os estudos selecionados foram publicados em revistas com fator de impacto > 1,1, sendo que não houve revistas repetidas. Os locais mais frequentes dos estudos foram China (n = 2), Estados Unidos (n = 2) e Inglaterra (n = 2) (**Quadro 2**).

Quadro 2. Dados dos estudos que compõem a base de dados da revisão.

Artigo	Revista	Tipo de estudo	Local do estudo	Amostra (n)
AHMAD I, et al., 2021	Canadian Journal of Anaesthesia, FI 6.713	Coorte Prospectivo	Inglaterra	150
AVERY P, et al., 2022	Prehospital and Disaster Medicine, FI 2.16	Coorte retrospectivo	Inglaterra	720
BLACK H, et al., 2023	Canadian Journal of Emergency Medicine, FI 2.929	Prospectivo	Canada	214
CATTIN L, et al., 2023	Medicina intensiva (English Edition), FI 2.799	Prospectivo Multicêntrico	Itália	142
ERGUN B, et al., 2022	Revista Brasileira de Terapia Intensiva, FI 1.43	Coorte retrospectivo	Turquia	141

GROOMBRIDGE CJ, et al., 2021	Emergency Medicine Australasia, FI 2.279	Prospectivo	Austrália	136
MOHR NM, et al., 2023	Annals of Emergency Medicine, FI 6.762	Coorte Prospectivo Multicêntrico	EUA	565
MONTOYA F, et al., 2022	Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación, FI 1.14	Retrospectivo Transversal	México	194
NAIDOO K, et al., 2022	South African Medical Journal, FI 2.162	Observacional transversal	África do Sul	135
NAUKA PC, et al., 2021	Chest, FI 10.262	Retrospectivo	EUA	478
RIERA J, et al., 2023	European Respiratory Journal, FI 33.8	Coorte Multicêntrico	Espanha	2.725
SZARPAK L, et al., 2022	The American Journal of Emergency Medicine, FI 4.093	Multicêntrico Prospectivo	Polônia	90
TAPASKAR N, et al., 2022	Annals of Pharmacotherapy, FI 3.463	Multicêntrico retrospectivo	Alemanha	92
WU CN, et al., 2020	British Journal of Anaesthesia, FI 11.719	Prospectivo Randomizado	China	58
YAMAMOTO R, et al., 2022	Critical Care, FI 4.344	Multicêntrico retrospectivo	Japão	412
YAO W, et al., 2020	British Journal of Anaesthesia, FI 11.719	Retrospectivo	China	202

Legenda: FI – Fator de impacto; EUA – Estados Unidos.

Fonte: LEMOS RS, et al., 2023.

Referente ao sexo, houve uma maior prevalência do masculino nos estudos avaliados, totalizando 4.591 (68,7%), ressalta-se que em 2 estudos não haviam informação sobre essa variável. No total, foram constatadas 3.975 comorbidades em 3.510 participantes dos 7 (43,7%) estudos que avaliaram essa variável, sendo que a mais prevalente foi Hipertensão Arterial Sistêmica (n = 1.713; 43%), seguida por Diabetes Mellitus (n = 963; 24,2%) e por Imunossupressão (n = 523; 13,1%). Em 12 (75%) estudos, uma amostra total de 5.415, houve 1.597 óbitos, o que corresponde a aproximadamente 30% dessa amostra e 25% da amostra total dessa revisão (**Tabela 1**).

Tabela 1. Características dos participantes da amostra.

Artigo	Sexo (M/F)	Idade	Oxigenação pré IET	Comorbidades	Óbito
AHMAD I, et al., 2021	101/49	Média 55,7 a	–	DM 57 / HAS 67 / DAC 9 / DPOC 8 / Asma 21 / DLP 33 / DRC 9 / Outros 8	46
AVERY P, et al., 2022	855/378	Mediana 55a	–	–	–
BLACK H, et al., 2023	144/70	Mediana 56,5 a	Pré oxigenação 214	–	39

CATTIN L, et al., 2023	–	Média 64 a	Pré oxigenação o 142 (VNI 51)	Asma 7 / DPOC 6 / HAS 74 / DM 38 / DAC 16 / DCV 14 / Hepatopat a 4 / DRC 9 / Neo 12 / Outro 11	67
ERGUN B, et al., 2022	102/39	Mediana 72a	VNI 37 / CNAF 44	DRC 32 / FA 10 / ICC 21 / DN 29 / DPOC 17 / Neo 13 / DLP 19 / HAS 103 / DM 60 / DAC 39	124
GROOMBR IDGE CJ, et al., 2021	96/40	Média 45,4	Pré oxigenação o 136	–	4
MOHR NM, et al., 2023	331/234	18-49 a 133 / 50-64 a 171 / 65-79 a 179	CN 50 / MF 194 / CNAF 57 / VNI 84	–	22
MONTOYA F, et al., 2022	129/65	Média 61 a	Pré- oxigenação o 194	–	–
NAIDOO K,	–	–	–	–	3

et al., 2022					
NAUKA PC, et al., 2021	294/184	Média 63,7 a	Pré oxigenação 450 / VNI 103 / CNAF 134	-	92
RIERA J, et al., 2023	1.941/784	Mediana 64 a	VNI 963 / CNAF 1.712	HAS 1.434 / DM 681 / ICC 342 / DPOC 262 / Imunossupressão 523	1.025
SZARPAK L, et al., 2022	49/31	Mediana 21 a	-	-	-
TAPASKAR N, et al., 2022	54/38	Mediana 61,6	-	DM 15 / DRC 3 / ICC 3 / DPOC 10 / Hepatopatia 2	49
WU CN, et al., 2020	33/25	Média 70 a	Pré oxigenação com CNAF e MR	HAS 35 / DM 5 / DCV 18	-
YAO W, et al., 2020	136/66	≥ 65 a 128	CN 8 / MR 21 / CNAF 28 / VNI 143	-	21

YAMAMOTO O R, et al., 2022	326/86	Mediana 67 a	O2 > 3l/min 22l / VNI 1/ CNAF 25	DPOC 1/ DM 107	105
----------------------------------	--------	-----------------	--	-------------------	-----

Legenda: a – anos; HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica; DRC – Doença Renal Crônica; DM – Diabetes Mellitus; Neo – Neoplasia; DAC – Doença Arterial Coronariana; ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva; FA – Fibrilação Atrial; DN – Doença Neurológica; DCV – Doença Cardiovascular; DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; DLP – Dislipidemia; VNI – Ventilação Não Invasiva; IET – Intubação Endotraqueal; CNAF – Cateter Nasal de Alto Fluxo; MF – Máscara Facial; MR – Máscara com reservatório.

Fonte: LEMOS RS, et al., 2023.

A partir da **Tabela 2**, observa-se que em 12 estudos havia informação sobre o método utilizado para realizar a Intubação Endotraqueal, sendo que em 11 desses foi quantificado o número de participantes submetidos a cada método. O mais prevalente foi o videolaringoscópio, totalizando 2.548 procedimentos, o que corresponde a cerca de 83% das IET com método identificado, seguido pela laringoscopia direta com 441 (14%), sendo que outras formas de obtenção de Via Aérea foram utilizadas em 93 participantes (3%), entre elas a Cricotireodostomia.

A estratégia utilizada para realizar a Intubação Endotraqueal foi variável, apesar da maioria dos estudos utilizarem a Sequência Rápida (n = 12), também foi realizado o procedimento com paciente acordado e sem uso de bloqueador neuromuscular ou indutor. Referente as medicações utilizadas para IET, 11 (68,7%) estudos relataram as drogas utilizadas para pré-tratamento, indução e bloqueio neuromuscular, desses estudos apenas 8 abordaram o assunto de forma quantitativa. Diante disso, o pré-tratamento mais utilizado foi o fentanil (n = 443), sendo que não houve menção sobre o uso de lidocaína nesses estudos. Já o indutor foi o etomidato (n = 791), seguido pelo propofol (n = 658), cetamina (n = 366) e midazolam (n = 325). Os bloqueadores neuromusculares mais utilizados foram rocurônio (n = 2.745), seguido pela succinilcolina (n = 561) (**Tabela 2**).

Tabela 2. Características relacionadas ao processo de intubação endotraqueal.

Artigo	Intubação	Efeitos após intubação	Tipo de sedoanalgesia	Tentativas	Medicações
AHMAD I, et al., 2021	VDL 137 / Supraglótica 7	Hipotensão 0	ISR	-	-
AVERY P, et al., 2022	VDL McGRATH MAC	-	ISR 386 / Sem drogas 334	≥ 2 tentativas 77	-
BLACK H, et al., 2023	Laringoscopia direta 28 / VDL 171	Hipoxemia 28 / Hipotensão 18 / PCR 5	ISR	VAD fisiológica 52 / anatômica 45 /	Mida 36 / Fentanil 140 / Propofol 41 / Ceta 150 / BNM 186 / Etomidato 17
CATTIN L, et al., 2023	Laringoscopia direta 21 / VDL 121	Hipotensão 93 / Arritmia 15 / PCR 4 / Hipoxemia 64 /	ISR 127	VAD 55 / ≥ 1 tentativa 13	Propofol 77 / Mida 110 / Fenta 100 / Ceta 56 / Rocurônio 141
ERGUN B, et al., 2022	VDL	Hipotensão 53	ISR	VAD 7 (≥ 2 tentativas)	Mida 131 / Propofol 4 / Fenta 127 / Ceta 6 / Rocurônio 141

GROOMBRIDGE CJ, et al., 2021	Laringoscopia direta 30 / VDL 106	Hipotensão 17 / Hipóxia 25 / Bradicardia 2	ISR 116 / Sem sedativo 7	> 1 tentativa 6	Mida 2 / Propofol 24 / Ceta 91 / Tiopental 9 / Outro 7 / Rocurônio 118 / Succinilcolina 12 / Outro 6
MOHR NM, et al., 2023	Laringoscopia direta 55 / Fibra ótica 3 / Crico 4 / VDL 501 / Supraglótica 2	-	ISR 454 / Acordado 1 / Sedação 6 / Sem sedação 107	VAD 211 / ≥ 2 tentativas 108 (resgate com Bougie) / Crico resgate 14	Mida 5 / Propofol 12 / Fenta 10 / Ceta 55 / Rocurônio 257 / Etomidato 394 / Succinilcolina 190
MONTOYA F, et al., 2022	Laringoscopia direta 91 / VDL 103	Complicações 116 / PCR 5 / Hipotensão 45 / Hipóxia 37	ISR	Preditor VAD 144 / > 1 tentativa 69	Fenta / Lidocaína / Ceta / Propofol / Rocurônio / Succinilcolina
NAIDOO K, et al., 2022	Laringoscopia direta	Complicações 57	ISR 116 (modificada 90) /	> 1 tentativa 15	BZD 3 / Propofol 90 / Ceta 8

	35 / VDL 100		Sequência eletiva 14 / Sem drogas 5		/ Outro 1 / Etomidato 29 / Sem indutor 4 / Rocurônio 45 / Succinilcoli na 79 / Sem BNM 2 / Outro 7 / Atracúrio 2
NAUKA PC, et al., 2021	VDL 427 / Bougie 19	Complicaç ão 141 / Hipotensã o 31 / Hipoxemia processual 123	Sedação 431 / BNM 411	VAD 5	Mida 11 / Propofol 216 / Etomidato 345 Fenta 6/ Rocurônio 43 / Succinilcoli na 280 / Vecurônio 98
RIERA J, et al., 2023	-	-	-	-	-
SZARPAK L, et al., 2022	Laringoscó pio Vie Scope / Macintosh	-	Sem drogas	Preditor VAD 54 / > 1 tentativa 16	-
TAPASKAR N, et al.,	-	Hipotensã o 79	-	-	Propofol / Mida /

2022					BNM
WU CN, et al., 2020	Fibra óptica	-	ISR	-	Propofol / Rocurônio
YAO W, et al., 2020	Laringoscopia Macintosh 21 / VDL 181	Hipoxemia 36 / Hipotensão 18 / PCR 4	ISR modificada 102	Suspeita VAD 45 / VAD Imprevista 3	Mida 27 / Propofol 194 / Fenta 60 / Rocurônio 200 / Etomidato 6 / Sufentanil 99
YAMAMOTO R, et al., 2022	Precoce (O ₂ < 7 l/min) reduz mortalidade	Precoce = maior relação Pa O ₂ /FiO ₂ e menor PaCO ₂	-	-	-

Legenda: Mida – Midazolam; Fenta – Fentanil; Ceta – Cetamina; VAD – Via Aérea Difícil; ISR – Indução em Sequência Rápida; Crico – Cricotireoidotomia; PCR – Parada Cardiorrespiratória; BNM – Bloqueador Neuromuscular; BZD – Benzodiazepínico; VDL – Videolaringoscópio.

Fonte: LEMOS RS, et al., 2023.

No que diz respeito às complicações após IET, foram constatados 775 casos em 9 (56,2%) estudos, a mais relatada foi hipotensão em 364 (46,9% das complicações) participantes, seguida por hipoxemia, em 196 casos (40%). Outras complicações observadas foram parada cardiorrespiratória e arritmias cardíacas (**Tabela 2**).

Tabela 3. Desfechos observados nos pacientes submetidos a intubação endotraqueal.

Artigo	Taxa de sucesso	Artigo	Taxa de sucesso	Artigo	Taxa de sucesso	Artigo	Taxa de sucesso
ERGUN B, et al., 2022	100%	AHMA D I, et al., 2021	88% na 1ª passagem	AVERY P, et al., 2022	100% (89,3% na 1ª passagem)	MOHR NM, et al., 2023	99,6% (87% na 1ª passagem)
RIERA J, et al., 2023	100%	NAUKA PC, et al., 2021	96,4% na 1ª passagem	NAIDO O K, et al., 2022	88,1% na 1ª passagem	SZARP AK L, et al., 2022	100% (72,2% na 1ª passagem)
YAMAMOTO R, et al., 2022	100%	GROO MBRIDGE CJ, et al., 2021	95,6% na 1ª passagem	BLACK H, et al., 2023	82,2% na 1ª passagem	YAO W, et al., 2020	100% (89,1% na 1ª passagem)
WU CN, et al., 2020	100%	MONT OYA F, et al., 2022	64,4% na 1ª passagem	CATTIN L, et al., 2023	100% (90,8% na 1ª passagem)	TAPASKAR N, et al., 2022	100%

Fonte: LEMOS RS, et al., 2023.

Na **Tabela 3** observa-se que a maioria dos estudos (n = 9; 56,2%) obtiveram uma taxa de sucesso de 100% na IET. Ressalta-se que 6 estudos abordaram apenas a

taxa de sucesso na primeira tentativa, a menor taxa obtida foi de Montoya F et al. (2022) com 64,4% de sucesso, sendo uma taxa de sucesso com uso de Laringoscopia Direta de 53,8% e com Videolaringoscopia de 73,8%, nos demais estudos a taxa de sucesso foi superior a 80% na primeira tentativa.

DISCUSSÃO

Nessa revisão, a amostra total foi de 6.454 casos de paciente com COVID-19 ou alta suspeição que foram submetidos a IET. Houve uma maior prevalência do sexo masculino, representando 68,7%, similar ao observado no estudo de Argenziano MG et al (2020), em que cerca de 60% eram do sexo masculino de uma amostra de 1.000 pacientes, e de Ali MAO et al (2023), em amostra de 217 pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva 64,5% eram do sexo masculino. Sabe-se que a presença de comorbidades está relacionada a um desfecho ruim na infecção por COVID-19 (ANESI GL, 2023). As comorbidades mais prevalentes nesse estudo foram Hipertensão Arterial Sistêmica (43%) e Diabetes Mellitus (24,2%), ambas foram as mais frequentes em Argenziano MG et al (2020) e em Ali MAO et al (2023). A mortalidade pelo SARS-CoV-2 é amplamente variável, com números entre 12 a 78%, com média de 25 a 50%, obteve-se uma mortalidade de 30%, dentro da média observada (ANESI GL, 2023a).

Nos estudos avaliados, a videolaringoscopia foi utilizada em 83% das IET, sendo que em apenas 14% foi realizado laringoscopia direta. Na COVID-19, a intubação na primeira passagem é de extrema importância para minimizar os riscos de infecção cruzada, por isso deve ser usado o dispositivo com maior chance de obter a IET imediata. Diante disso, o uso de videolaringoscopia é indicado sempre que possível, principalmente, nos casos em que há preditores de via aérea difícil, pois se não houver disponibilidade de videolaringoscópico para pacientes com via aérea difícil, ao invés de optar pela ISR, é prudente realizar a intubação acordada para evitar a situação “não intuba e não ventila”. Ressalta-se que nos casos em que não houver disponibilidade de videolaringoscópico, a lâmina Macintosh padrão (laringoscopia direta) e o bougie são a melhor opção, provavelmente (OREBAUGH S & SNYDER JV, 2023; COOK TM et al., 2020; YAO W, et al., 2020).

A ISR foi o método mais utilizado nos estudos avaliados nessa revisão, em pacientes agitados a ISA pode ser apropriada para obter uma melhor pré-oxigenação e, conseqüentemente, reduzir o risco de hipóxia, apesar disso não houve menção sobre a técnica nos estudos. Sabe-se que a manipulação das vias aéreas causa respostas fisiológicas que podem ser prejudiciais para alguns casos (alta resistência de vias aéreas, aumento da pressão intracraniana e outros), por isso o pré-tratamento pode ser incorporado a ISR, a fim de atenuar essas respostas e proteger os pacientes desses efeitos potencialmente nocivos, nessa revisão a medicação utilizada como pré-medicação foi o fentanil (n = 443) (COOK TM et al., 2020; MENG L et al., 2020).

Já os agentes de indução são responsáveis por causar amnésia e reduzem ou previnem respostas fisiológicas à IET, além de poderem melhorar a laringoscopia devido um completo relaxamento do paciente. Os mais utilizados nessa revisão foram o etomidato (n = 791), o qual é o agente mais hemodinamicamente neutro, sendo particularmente útil nos casos de hipotensão, e o propofol (n = 658), que reduz a resistência das vias aéreas, logo é útil nos casos de broncoespasmos, ressalta-se seu efeito depressor miocárdico e vasodilatador periférico causando redução na pressão arterial. A escolha e a dose devem ser individualizadas de acordo com estabilidade hemodinâmica, gravidade da doença e estado mental (CARO D, 2023; COOK TM et al., 2020; TAPASKAR N et al., 2020).

O bloqueador neuromuscular (BNM) mais empregue foi o rocurônio (n = 2.745), sua preferência em relação a succinilcolina (n = 561) por alguns profissionais decorre do seu tempo de meia-vida mais longa, evitando efetivamente a tosse ou o vômito que podem ocorrer caso haja redução do BNM de ação mais curta em casos que haja falha na primeira tentativa. O objetivo na ISR no COVID-19 é realizar IET em até 60 segundos após administrar o BNM, de modo que haja redução do período de ventilação ineficaz nos pacientes com reserva reduzida ou nula de oxigênio devido a SDRA do coronavírus (COOK TM et al., 2020; MENG L et al., 2020; YAO W, et al., 2020). Nauka PC et al. (2021) constataram que o uso de BNM (86,0% vs 46,2%; $P < 0,01$) e agente sedativo (90,2% vs 77,8%; $P < 0,01$) foram mais frequentes durante a pandemia ao comparar com o pré-COVID, o mesmo

foi observado por Black H et al. (2023) em que o uso de BNM aumentou de 67% para 86% durante a pandemia.

As complicações pós IET mais observadas na revisão foram hipotensão e hipóxia. A indução anestésica e o manejo das vias aéreas podem causar efeitos fisiológicos responsáveis por instabilidade hemodinâmica, arritmias e hipóxia, sendo que nos casos em que o procedimento é de emergência esse risco aumenta. A hipotensão foi responsável por 46,9% das complicações observadas no estudo, no estudo de Mort TC (2007) que avaliou as complicações hemodinâmicas na IET até 50% dos pacientes graves tiveram hipotensão, similar ao observado na revisão. Referente a indução anestésica, Ergun B et al (2022) concluíram que o uso de fentanil foi mais frequente nos pacientes que não apresentaram hipotensão pós IET (94,3% vs 83%, $p = 0,04$), apesar disso ressalta-se que seu uso deve ser evitado ou com cautela em pacientes com estado hemodinâmico frágil.

A taxa de sucesso de IET na primeira passagem foi maior que 80% na maioria dos estudos. Cattin L et al. (2023) observou que as complicações pós IET mais graves eram menores nos casos com sucesso na intubação de primeira passagem do que nos que necessitaram de 2 tentativas (67,61% vs 84,62%; $p < 0,001$). O estudo de Avery P et al. (2022) avaliou 720 IET em pacientes com SARS-CoV-2 e concluíram que as taxas de sucesso da primeira passagem foram relacionadas ao uso de medicações, dado que intubações não assistidas por drogas tiveram chances maiores que duas vezes de exigir tentativas múltiplas.

CONCLUSÃO

A maioria das intubações endotraqueais foram realizadas por videolaringoscopia, a qual foi relacionada a uma maior taxa de sucesso. A Intubação em Sequência Rápida foi a estratégia mais utilizada pelos estudos, a qual está bem indicada em situações clínicas de emergência, ressalta-se que não houve menção em nenhum estudo do uso da Intubação em Sequência Atrasada nos pacientes com COVID-19. O uso de bloqueadores neuromusculares também aumentou, sendo pouco os casos em que não foi utilizado, sabe-se da sua importância na

pandemia para redução da transmissibilidade durante o procedimento ao evitar a tosse pelo paciente, além de facilitar o procedimento. Diante disso, todos esses achados foram relacionados a uma taxa de sucesso maior nas IET durante a pandemia pelo coronavírus.

REFERÊNCIAS

ALI MAO, et al. O resultado de pacientes com COVID-19 na unidade de terapia intensiva no Sudão: um estudo transversal. *Representante de Ciências da Saúde*; 2023;6(3):e1161.

AGRAWAL U, et al. Severe COVID-19 outcomes after full vaccination of primary schedule and initial boosters: pooled analysis of national prospective cohort studies of 30 million individuals in England, Northern Ireland, Scotland, and Wales. *Lancet*. 2022 Oct 15;400(10360):1305-1320. doi: 10.1016/S0140-6736(22)01656-7.

AHMAD I, et al. A prospective, observational, cohort study of airway management of patients with COVID-19 by specialist tracheal intubation teams. Une étude de cohorte observationnelle prospective concernant la prise en charge des voies aériennes des patients atteints de COVID-19 par des équipes spécialisées en intubation trachéale. *Can J Anaesth*. 2021;68(2):196-203. doi:10.1007/s12630-020-01804-3

ANESI GL. COVID-19: Respiratory care of the nonintubated hypoxemic adult (supplemental oxygen, noninvasive ventilation, and intubation). UpToDate, 2023. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/covid-19-respiratory-care-of-the-nonintubated-hypoxemic-adult-supplemental-oxygen-noninvasive-ventilation-and-intubation?search=covid%20e%20intuba%C3%A7%C3%A3o%20&topicRef=127419&source=see_link

ANESI GL. COVID-19: Epidemiology, clinical features, and prognosis of the critically ill adult). UpToDate, 2023a. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/covid-19-respiratory-care-of-the->

nonintubated-hypoxemic-adult-supplemental-oxygen-noninvasive-ventilation-and-intubation?

search=covid%20e%20intuba%C3%A7%C3%A3o%20&topicRef=127419&source=see_link

EVERY P, et al. Mantendo o sucesso da intubação pré-hospitalar com precauções de proteção pessoal COVID-19. *Prehosp Disaster Med.* 2022 dez;37(6):783-787. doi: 10.1017/S1049023X22001273.

BLACK H, et al. A prospective observational study comparing outcomes before and after the introduction of an intubation protocol during the COVID-19 pandemic. *CJEM.* 2023 Feb;25(2):123-133. doi: 10.1007/s43678-022-00422-w.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Diretrizes metodológicas: elaboração de revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados [recurso eletrônico]– Brasília: Ministério da Saúde, 2021: 93.

CARO D. Induction agents for rapid sequence intubation in adults for emergency medicine and critical care. UpToDate, 2023. Disponível em:

[https://www.uptodate.com/contents/induction-agents-for-rapid-sequence-intubation-in-adults-for-emergency-medicine-and-critical-care?](https://www.uptodate.com/contents/induction-agents-for-rapid-sequence-intubation-in-adults-for-emergency-medicine-and-critical-care?search=intuba%C3%A7%C3%A3o%20de%20sequ%C3%Aancia%20r%C3%A1pida%20&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2)

[search=intuba%C3%A7%C3%A3o%20de%20sequ%C3%Aancia%20r%C3%A1pida%20&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2](https://www.uptodate.com/contents/induction-agents-for-rapid-sequence-intubation-in-adults-for-emergency-medicine-and-critical-care?search=intuba%C3%A7%C3%A3o%20de%20sequ%C3%Aancia%20r%C3%A1pida%20&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2)

CATTIN L, et al. Airways management in SARS-COV-2 acute respiratory failure: A prospective observational multi-center study. *Med Intensiva (Engl Ed).* 2023 Mar;47(3):131-139. doi: 10.1016/j.medine.2022.08.005.

CHEUNG JC, et al. Segurança da equipe durante o gerenciamento de vias aéreas de emergência para COVID-19 em Hong Kong. *Lancet Respir Med.* 2020 abr;8(4):e19. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30084-9. Epub 2020 24 de fevereiro.

COOK TM, et al. Diretrizes de consenso para o manejo das vias aéreas em pacientes com COVID-19: Diretrizes da Sociedade de Via Aérea Difícil, da Associação de Anestesiologistas, da Sociedade de Terapia Intensiva, da Faculdade de Medicina Intensiva e Royal College of Anesthetists. *Anestesia*. 2020;75(6):785-799. doi:10.1111/anae.15054

EL-BOGHADLY K, et al. Risks to healthcare workers following tracheal intubation of patients with COVID-19: a prospective international multicentre cohort study. *Anaesthesia*. 2020 Nov;75(11):1437-1447. doi: 10.1111/anae.15170.

ERGUN B, et al. Incidence of and risk factors for postintubation hypotension in critically ill patients with COVID-19. *Rev. bras. ter. intensiva*; 2020, 34(1): 131-140.

GROOMBRIDGE CJ, et al. Unintended consequences: The impact of airway management modifications introduced in response to COVID-19 on intubations in a tertiary centre emergency department. *Emerg Med Australas*. 2021 ago;33(4):728-733. doi: 10.1111/1742-6723.13809.

KIM YK, et al. COVID-19: Management in hospitalized adults. UpToDate, 2023. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/covid-19-management-in-hospitalized-adults?search=covid%20e%20intuba%C3%A7%C3%A3o%20&source=search_result&selectedTitle=32~150&usage_type=default&display_rank=32

LANDIS JR, KOCH GG. The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*. 1977;33(1):159-74.

MCINTOSH K, et al. COVID-19: Clinical features. UpToDate, 2023. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/covid-19-clinical-features?search=covid%20e%20intuba%C3%A7%C3%A3o%20&topicRef=131224&source=see_link

MENG L, et al. Intubação e ventilação em meio ao surto de COVID-19: a experiência de Wuhan. *Anestesiologia*. 2020 junho;132(6):1317-1332. doi: 10.1097/ALN.0000000000003296.

MOHR NM, et al. Endotracheal Intubation Strategy, Success, and Adverse Events Among Emergency Department Patients During the COVID-19 Pandemic. *Ann Emerg Med.* 2023;81(2):145-157. doi:10.1016/j.annemergmed.2022.09.013

MONTOYA F, et al. Laringoscopia directa vs videolaringoscopia en la intubación del paciente con COVID-19. *Rev. cuba. anestesiología y reanimación;* 2022, 21(2).

MORT TC. Complications of emergency tracheal intubation: hemodynamic alterations—part I. *J Intensive Care Med.* 2007 May-Jun;22(3):157-65. doi: 10.1177/0885066607299525. P

NAIDOO K, et al. A cross-sectional observational study of endotracheal intubation and extubation practices among doctors treating adult COVID-19 and suspected COVID-19 patients in South Africa. *S Afr Med J.* 2022 Feb 2;112(1):13517.

NAUKA PC, et al. Practice, Outcomes, and Complications of Emergent Endotracheal Intubation by Critical Care Practitioners During the COVID-19 Pandemic. *Chest.* 2021 Dec;160(6):2112-2122. doi: 10.1016/j.chest.2021.06.008.

OREBAUGH S, SNYDER JV. Direct laryngoscopy and endotracheal intubation in adults. *UpToDate*, 2023. Disponible em:

https://www.uptodate.com/contents/direct-laryngoscopy-and-endotracheal-intubation-in-adults?search=covid%20e%20intuba%C3%A7%C3%A3o%20&source=search_result&selectedTitle=6~150&usage_type=default&display_rank=6

PENG PWH, et al. Outbreak of a new coronavirus: what anaesthetists should know. *Br J Anaesth.* 2020 May;124(5):497-501. doi: 10.1016/j.bja.2020.02.008.

RIERA J, et al; CIBERESUCICOVID Consortium. Effects of intubation timing in patients with COVID-19 throughout the four waves of the pandemic: a matched analysis. *Eur Respir J.* 2023 Mar 2;61(3):2201426. doi: 10.1183/13993003.01426-2022.

SZARPAK L, et al. Comparison of Vie Scope® and Macintosh laryngoscopes for intubation during resuscitation by paramedics wearing personal protective

equipment. Am J Emerg Med. 2022 Mar;53:122-126. doi: 10.1016/j.ajem.2021.12.069.

TAPASKAR N, et al. Sedation Usage in COVID-19 Acute Respiratory Distress Syndrome: A Multicenter Study. Ann Pharmacother. 2022 Feb;56(2):117-123. doi: 10.1177/10600280211021925. Epub 2021 Jun 2. PMID: 34075807.

WEI H, et al. Controversies in airway management of COVID-19 patients: updated information and international expert consensus recommendations. Br J Anaesth. 2021;126(2):361-366. doi:10.1016/j.bja.2020.10.029

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020. Available at: <http://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>

WU CN, et al. High-flow nasal-oxygenation-assisted fiberoptic tracheal intubation in critically ill patients with COVID-19 pneumonia: a prospective randomised controlled trial. Br J Anaesth. 2020 Jul;125(1):e166-e168. doi: 10.1016/j.bja.2020.02.020.

YAMAMOTO R, et al; J-RECOVER STUDY GROUP. Early intubation and decreased in-hospital mortality in patients with coronavirus disease 2019. Crit Care. 2022 May 6;26(1):124. doi: 10.1186/s13054-022-03995-1.

YAO W, et al. Emergency tracheal intubation in 202 patients with COVID-19 in Wuhan, China: lessons learnt and international expert recommendations. Br J Anaesth. 2020;125(1):e28-e37. doi:10.1016/j.bja.2020.03.026

¹Universidade Tiradentes (UNIT), Aracaju – Sergipe

²Universidade Tiradentes (UNIT), Estância – Sergipe

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil